

جامعة دمشق
كلية الهندسة المعمارية

المجلس الأعلى للعلوم
أسبوع العلم السابع والأربعين
مؤتمر
التخطيط الإقليمي ودوره في تحقيق
التنمية المستدامة في سورية

الأقاليم التاريخية ودورها في رسم سياسات التخطيط الإقليمي الشامل
مثال الجمهورية العربية السورية

الدكتور المهندس موفق دغمان
مدرس في كلية الهندسة المعمارية

26-29 تشرين الثاني (نوفمبر)

الأقاليم التاريخية ودورها في رسم سياسات التخطيط الإقليمي الشامل مثال الجمهورية العربية السورية

الدكتور المهندس موفق دغمان
مدرس في كلية الهندسة المعمارية

مدخل :

يتنوع المخزون التاريخي في الجمهورية العربية السورية والذي يعود إلى بيئات وحضارات مختلفة ترجع إلى ما قبل التاريخ وحضارات الشرق القديم والعصور الكلاسيكية والعصور الإسلامية . و قد توزع ضمن أقاليم تميزت بثوابت جغرافية وطبيعية مازالت حتى تاريخنا هذا تحتفظ بها ، الأمر الذي يجعل من دراستها ضمن مفهوم التخطيط الإقليمي الشامل أمراً " حتمياً" لما له من أثر على طرق حماية وتنمية هذا المخزون ضمن سياسة متوازنة على الصعيد الثقافي والاقتصادي والسياحي . وقد لعبت هذه الأقاليم التاريخية في رسم الحدود الطبيعية فيما بينها وبقيت رغم كل أشكال التقسيمات الناجمة عن توالي العهود التاريخية التي مرت عليها . إن تجديد المناطق التاريخية (التراثية) أو المحافظة عليها وتطويرها في سوريا يحتاج إلى تعدد جوانب الاهتمام مثل إدارة الموقع وحفظه أو حماية المشهد الطبيعي التاريخي ضمن سياسات متكاملة . وهذه المناطق تواجه اليوم العديد من الإشكاليات مثل تعدد الجهات المشرفة والاختلافات في تكوينها التاريخي والبنائي إضافة تدني وعي المجتمع في بعض الأحيان تجاه مفهوم الحفاظ الأمر الذي يؤدي إلى زوالها ، بالإضافة إلى عدم استثمار هذه المواقع في أي شكل من أشكال التنمية المستدامة . وقد تنبتهت المؤسسات الدولية لهذا الجانب فتم تعريف وتصنيف هذا المخزون ووضع أسس الحفاظ عليه كونه يمثل ملكاً للشعوب والإنسانية . إن غياب أو عدم إعطاء الأهمية للدور التاريخي وخصوصية هذه الأقاليم في رسم سياسات التخطيط الإقليمي الشامل يؤثر سلباً في نجاح وتجانس الخطط إضافة إلى فقدان خصوصية هذه الأقاليم .

هدف البحث :

يهدف البحث إلى تقديم عرض تاريخي للحضارات التي مرت على المنطقة ومنعكساتها على تشكيل الأقاليم والتعريف بالمخزون الحضاري وتوزعه وفق الأقاليم التاريخية في الجمهورية العربية السورية عبر العهود التاريخية المتتالية. كما يستعرض البحث خصائص هذه الأقاليم المتواجدة فيه وتصنيف مكوناتها . يسلط البحث الضوء على القوانين والتشريعات الخاصة في عمليات التصنيف و الحفاظ على هذه البيئات مركزاً على الدور الكبير الذي تلعبه في تفعيل هذه الأقاليم وإعطاء المؤشرات على علاقات هذه الأقاليم مع بعضها وفق المعطيات التاريخية والطبيعية . حيث يستنتج ضرورة التدرج المنهجي في وضع المخططات الإقليمية الشاملة وتوظيف نظم المعلومات الجغرافي في تحقيقه . ثم يتناول البحث سياسات الحفاظ ومنهجيتها حتى يطور العلاقة بين هذه الأقاليم واستثمارها في عمليات التخطيط الإقليمي الشامل على المستوى الثقافي والاقتصادي .

يخلص البحث إلى تحديد مجموعة من المحاور الأساسية لتطوير العلاقة بين هذه المناطق ومحاور الربط وهي :
التسلسل التاريخي والطبيعي والعمراني والوظيفي .

ينتهي البحث إلى توصيات تساعد في وضع سياسات التخطيط الإقليمي الشامل على اعتبار البيئات التراثية كعنصر هام في تكوين الأقاليم وتكاملها والسياسات الواجب إتباعها لتحقيق النتائج المثلى على المستوى التنموي

الكلمات التعريفية : التراث ، التخطيط الإقليمي - الحفاظ -

الفصل الأول

1- مقدمة :

تشكل البيئات التراثية في سوريا من مستويات متباينة من تراكم التراث المعماري والحضاري . وبالرغم من الاهتمام الحكومي تعاني هذه البيئات المتباينة من مشكلات متنوعة منها التعديات والتشوهات والتلوث البصري والتدخلات مع المصورات التنظيمية والتشريعات العقارية وقوانين الاستثمارات السياحية وغيرها . ولعل مشكلة ضعف وتباين الربط الطرقي بين هذه المواقع وبنيتها التحتية وفرشها العمراني من أهم العوائق التي تحد من تنميتها .

إن عدم الالتفات إلى المقومات التاريخية لهذه الأقاليم ودراسة خصائصها ومكوناتها وتوثيقها أثر ويؤثر على كل التخطيط الإقليمي الشامل خاصة وأن الجمهورية العربية السورية تمتلك مخزوناً حضارياً مميزاً يجعله و من خلال الحفاظ عليه عنصراً اقتصادياً وتنموياً ، وسوف يكون له دوراً هاماً جداً في عمليات التنمية الشاملة مثله مثل الموارد الطبيعية واعتباره في حال الحفاظ عليه مصدراً لا ينضب .

2- الحيز المكاني :

تعاني البيئات التراثية ضمن الأقاليم المتنوعة من جملة من التيارات والأفكار التي تؤثر في محاولات التنمية والتطوير وإعادة التخطيط والبناء وتنسيق الموقع والتجديد والحفاظ على المدن القديمة والبيئات التاريخية . وتشكل العوامل الطبيعية والمناخية والجغرافية والطبوغرافية والجيولوجية ومواد البناء إطاراً للبيئة الخارجية للإنسان ، فعندما يحدث اختلال بين هذه العوامل المترابطة وتظهر أنماط وسياسات تساعد أيضاً في تقاوم هذه المشكلات سواء عن طريق التخطيط المكاني والاحتياجات المكانية دون مراعاة العلاقات بين البيئات التاريخية ومكانتها كمراكز ثقل في التنمية الشاملة . حيث تتصف هذه المناطق بأنها تحتوي على مباني وعلاقات وذكريات مترابطة ومتوارثة كما توجد فيها عناصر إنسانية ومادية مختلفة من : إنسان وماء وتربة وأشجار ونباتات . ومن الجوانب السلبية لنمو هذه البيئات التراثية وتنميتها هي تأثيرها بكل المتغيرات غير المدروسة مما يفقدها القدرة على الاستدامة ، فتركها بدون تنمية يمكن أن يؤدي إلى فقدانها والعمل الغير مدروس أيضاً يمكن أن يؤدي إلى ضياعها .

وتجسد البيئة بما تشمله من تنظيم عمراني قائم أنماط ووظائف عمرانية متعددة يعبر عن المستوى الحضاري لنهضة المجتمعات في الحيز المكاني والتي تراعي المحددات الطبيعية والاجتماعية (سكان ، عادات وتقاليد ، سمات تاريخية ، قيم ثقافية) والاقتصادية (أنشطة اقتصادية - دخل الفرد - المستوى الحضاري) (مهرا ، هشام 1998)

3- يهدف التخطيط الإقليمي المتعلق بالمناطق التراثية إلى التعامل معها على عدة مستويات :

1- دراسة البعد الحضاري والتاريخي لها آخذين بعين الاعتبار العلاقات المتبادلة (الثقافي ، الاجتماعي ، الاقتصادي)

2- دراسة المقومات التاريخية وتراكمها والعناصر المميزة فيها والتي تجعل منها عنصراً جاذباً

- 3- دراسة المقومات التراثية التنموية التي تساعد على استدامتها .
- 4- العلاقة التبادلية بين المواقع التراثية (الربط الطريقي ، البنى التحتية ، المقومات المميزة)
- 5- سياسات الحفاظ المتبعة في المناطق التراثية وأثرها التكاملي في عمليات التنمية الشاملة
- 6- التشريعات والإطار الدولي كخلفية في رسم سياسات الحفاظ
- 7- البحث عن تطوير درجة من الوعي التاريخي الذي يعتبر مطلباً أساسياً لإحداث أي تغيير في البيئات العمرانية والتراثية .

8- فهم أعمق لروح الحضارة التي تهيمن على البيئات العمرانية والتاريخية ودمج محتوى الماضي مع مكونات المكان وموروثات الزمان وحاضرها ومستقبلها في وحدة متميزة تعطي الإحساس بالاستمرارية . وفي ظل هذه الأوضاع المعقدة نجد أنفسنا كباحثين ومختصين في الحفاظ على التراث العمراني مسؤولين ولو نسبياً عما يحدث تجاه التنمية الشاملة وإمكانية الإفادة في حفظ البيئات التاريخية وإدخالها في مفهوم التنمية الشاملة كداعم للتخطيط الإقليمي . مسخرين كل الإمكانيات المتاحة سواء من النواحي السياسية أو التنظيمية أو الفنية وفي هذا الإطار يبرز دور المخطط العمراني والاختصاصات الأخرى في تحديد أطر وأحكام وسياسات للتحكم بعمليات الحفاظ على البيئات التاريخية من منظور التخطيط الإقليمي الشامل .

4- المنهجية العلمية للمراحل التخطيطية المناسبة لتطوير وحفظ التراث :

- يتطلب وضع الإطار الإقليمي للحفاظ على التراث وربطه بإطار التخطيط الإقليمي وتخطيط المدن والتصميم العمراني التأكيد على مسؤولية السلطات المحلية ودور المواطنين وذلك لتحسين البيئة القديمة وتوفير متطلبات الحياة المعاصرة بالإضافة إلى مجموعة من الاعتبارات والمتطلبات يمكن تلخيصها على النحو التالي :
- 1- مخططات إقليمية (REGIONAL PLANE) يحدد عليها (كل ما يتعلق بالتجمعات التاريخية) جميع المراكز التاريخية وترتبط هذه المخططات بقوانين وأحكام عامة في الحفاظ والترميم .
 - 2- مخططات المناطق (INTER-REGIONAL PLAN) يحدد عليها بمقياس واضح وقابل للتنفيذ ، المناطق التي تشكل نسيج حضري تاريخي والمباني التي يجب حمايتها ، حيث تصنف هذه الأخيرة حسب أهميتها ويتبع ذلك أسلوب التدخل .
 - 3- مخططات المحميات التاريخية والتي تتصف بالمشهد الطبيعي المميز
 - 4- مخططات التلال والمواقع الأثرية ومناطق التنقيب المنجزة والمناطق المحددة في سياسات التنقيب
 - 5- إشراك المجالس المحلية في تثبيت كل ما يتعلق بالمعلومات .
 - 6- الملكيات في المناطق التاريخية : النواحي التنظيمية والتنفيذية كانت من المسائل المعقدة بسبب تشابك الملكيات وضعف الخبرات المسبقة .
 - 7- دور علماء التاريخ والاقتصاد والاجتماع والعلوم في رسم الخارطة الإقليمية التاريخية .
 - 8- خارطة المؤثرات الطبيعية والمناخية المؤثرة على التجمعات التاريخية .
- #### 5- الأهداف الإستراتيجية المرجوة من التخطيط الإقليمي للمناطق التراثية والتاريخية :
- 1- التخطيط للتغلب على محدد العمران (الهواء - الأرض - الماء) مع احترام خصوصية البيئة وهي أهداف تشكل إجراءات من غايات التخطيط ليعطي التميز الأكثر داخل المنظومة التخطيطية .
 - 2- تأمين مؤشرات دقيقة لحدود الأقاليم ومكوناتها وخصائصها .
 - 3- حماية المشهد الطبيعي والمحافظة على الطابع المحلي

- 4- زيادة الترابط بين عمران الحضر والإقليم المباشر وتطوير العلاقة مع الأقاليم المجاورة
- 5- الأهداف التنموية والمتعلقة برسم سياسات الحفاظ وبالتالي التقليل من الكلف والإفادة من التجارب ، إضافة إلى دور هذه المناطق في تأمين دخل على المستوى المحلي سواء من عائدات السياحة أو تمكين المجتمع المحلي من الإفادة من الموارد التراثية .
- 6- رسم خطة ربط طريقي مع بنية تحتية موحدة تستطيع تحقيق التنمية الشاملة ورفع المردود الاقتصادي وتحقيق التوازن بين المناطق التاريخية .
- 7- رسم سياسات مستقبلية لفهم أعمق ومتوازن للمخزون الحضاري المطلوب استكشافه من خلال حملات التقيب .
- 8- تحديد نقاط الجذب في هذه الأقاليم وتسويقها بما يخدم تميمتها والتعريف بها .

الفصل الثاني

المكونات التاريخية للأقاليم :

1- المناظر الطبيعية الثقافية :

وهي ممتلكات ثقافية تمثل الأعمال المشتركة بين الطبيعة والإنسان وهي تعبر عن تطور المجتمع الإنساني والاستيطان البشري عبر الزمن تحت تأثير القيود التي تفرضها و/ أو الفرص التي تتيحها - بيئتها الطبيعية والقوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الخارجية والداخلية المتعاقبة عليها . وكثيراً ما تتجلى في المناظر الطبيعية تقنيات متميزة للاستخدام المستدام للأراضي نظراً لخصائص وحدود البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها . ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة فئات :

الفئة الأولى : المناظر الطبيعية المحددة بدقة التي صممها أو ابتدعها الإنسان بشكل متعمد

الفئة الثانية : المناظر الطبيعية المتطورة وظيفياً والتي أنشئت أصلاً لدواع اجتماعية واقتصادية وإدارية و / أو دينية . ثم تطورت شكلها الحالي من خلال التفاعل مع بيئتها الطبيعية واستجابة لها ، وتتجسد عملية التطور هذه في شكل ومعالم هذه المناظر الطبيعية وهي تنقسم إلى فئتين فرعيتين :

1- المنظر الطبيعي العتيق (الأحفوري) وهو الذي شهد عملية تطور توقفت في وقت ما في الماضي سواء بشكل مفاجئ أو على امتداد فترة من الزمن ولكن معالمه المميزة لا تزال ظاهرة للعيان في شكل مادي .

2- المنظر الطبيعي المتواصل ، وهو الذي أحتفظ في المجتمع المعاصر بدور اجتماعي نشيط يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأسلوب الحياة التقليدي والذي لا تزال عملية تطوره مستمرة مع احتفاظه بدلائل مادية بارزة على تطوره عبر الزمن .

الفئة الثالثة : هي المناظر الطبيعية الثقافية الإيحائية . وما يسوغ إدراج هذه الفئة من المناظر الطبيعية في قائمة التراث العالمي هو ما يوحىه العنصر الطبيعي للمنظر الثقافي من تداعيات دينية أو فنية أو ثقافية وليس معالمه الثقافية الملموسة التي يمكن أن تكون غير ذات قيمة بل وحتى غير موجودة .

2- المدن التاريخية ومراكز المدن :

التعريف : تنقسم مجموعة المباني الحضرية المؤهلة للإدراج في قائمة التراث العالمي إلى ثلاث فئات رئيسية وهي :

1- **المدن الميطة :** التي لم تعد مأهولة ولكنها احتفظت بدلائل أثرية ثابتة على ماضيها وتفي هذه الفئة عموماً بمعيار الأصالة ومن السهل نسبياً مراقبة حالة صونها .

2- المدن التاريخية الحية : وهي المدن التي لا تزال مأهولة والتي تشهد وستشهد بسبب ذات طبيعتها وبتأثير التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تطورات تزيد من صعوبة تقييمها وفقا لمعيار الأصالة وتجعل سياسات صونها بالغة التعقيد .

3- مدن القرن العشرين : وهي المدن التي تتطوي على الرغم من حدوثها على شيء مشترك مع الفئتين السابقتين فمع تنظيمها الحضري الأصلي يظل واضحا "جدا" للعيان وأن أصلاتها أمر لا شك فيه ، فإن مستقبلها يلغى الغموض بسبب ما تشهده من نمو عشوائي لا ضابط له .

يمكن تحديد مدى أهمية المدن ومراكز المدن وفقا للعوامل المبينة أدناه :

أ- المدن الميتة :

لا يثير تقييم المدن الميتة صعوبات مختلفة عن تلك المتعلقة بالامتلاكات التاريخية بصفة عامة فقد أدى تطبيق معيار التفرد أو الطابع النموذجي إلى اختيار مجموعات متميزة من حيث نقاء طرازها وكثافة مبانيها وأحيانا من حيث ارتباطها بأحداث تاريخية هامة . ومن الأهمية بمكان إدراج وحدات متكاملة من المواقع الأثرية الحضرية فلا يكفي وجود نواة معمارية أو تجمع صغير من المباني للإيحاء بالوظائف العديدة والمركبة للمدينة المندثرة التي ينبغي الحفاظ على أطلالها كاملة . وكذلك على البيئة الطبيعية المحيطة بها إن أمكن .

ب- المدن التاريخية الحية :

ويمكن تمييز أربع فئات من المدن :

- المدن التي تعتبر نموذجا لفترة معينة أو ثقافة معينة والتي حفظت بأكملها تقريبا ، وسلمت إلى حد كبير من تأثير التطورات اللاحقة وبهذه الحالة تكون المدينة بأكملها هي المعنية بالحماية .
- المدن التي تطورت وفقا لمسارات متميزة مع احتفاظها أحيانا وسط بيئة طبيعية استثنائية - بتنظيم مكاني وإنشاءات تشهد بعصورها التاريخية المتعاقبة . وفي هذه الفئة من المدن يكون الحي التاريخي للمدينة محددًا بدقة وله الغلبة على البيئة الحديثة .
- المراكز التاريخية : التي تقع تماما في الحيز الذي تحتله مدينة قديمة باتت محاصرة بمدينة حديثة ولا بد هنا من رسم حدود الممتلك بدقة في أبعاده التاريخية الأوسع مع اقتراح معالجة ملائمة لمحيطه المباشر .
- القطاعات أو المناطق أو الوحدات المعزولة . والتي تمثل نموذجا متماسكا لمدينة تاريخية اندثرت حتى عندما تكون مجرد أطلال باقية في الماضي . وينبغي في مثل هذه الحالة أن تكون المناطق والأبنية المتبقية شاهدا "كافيا" على المجموعة المندثرة .

ج - مدن القرن العشرين

من الصعب تقييم أهمية مدن القرن العشرين الجديدة فالكلمة الأخيرة ستكون للتاريخ الذي سيفصل في أي منها ستظل نموذجا للتخطيط الحضري المعاصر ولذا ينبغي إرجاء دراسة علاقتها إلا في ظروف استثنائية (تدمير)

3- قنوات التراث

تعريف: القناة هي عبارة عن طريق ملاحى من صنع الإنسان ويمكن أن تكون ذات قيمة عالية استثنائية من زاوية التاريخ أو التكنولوجيا ، سواء في حد ذاتها أو كنموذج استثنائي لهذه الفئة من الممتلكات ويمكن أن

تكون القناة عملاً إنشائياً " عظيماً" أو أن تكون سمة مميزة لمنظر طبيعي ثقافي طولاني أو جزءاً لا يتجزأ من منظر طبيعي ثقافي مركب .

ويمكن دراسة وتحديد أهمية القناة استناداً إلى عوامل تكنولوجية واقتصادية واجتماعية وبيئية كما هو مبين

1- التكنولوجيا : يمكن أن تنشأ قناة لأغراض مختلفة (الري ، الملاحة ، الدفاع ، الطاقة المائية ، الحماية من الفيضانات ، تجفيف الأراضي والتزويد بالمياه) .

2- الاقتصاد : تسهم القنوات في الاقتصاد من زوايا مختلفة منها مثلاً التنمية الاقتصادية ونقل البضائع والأشخاص فقد كانت القنوات الطرق الأولى الفعالة التي أبتكرها الإنسان لشحن البضائع وكانت القنوات ولا زالت تؤدي دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية من خلال استخدامها للري ونورد فيما يلي بعض العوامل الهامة في هذا الصدد :

- بناء الأمة

- التنمية الزراعية

- التنمية الصناعية

- خلق الثروات

- تنمية المهارات الهندسية المطبقة في مجالات وصناعات أخرى

- السياحة

3- العوامل الاجتماعية :

- إعادة توزيع الثروة بما يترتب عليه من آثار اجتماعية وثقافية

- حراك البشر والتفاعل بين الجماعات الثقافية

إدراج طرق التراث في قائمة التراث العالمي :

مفهوم طريق التراث :

- يستند إلى الحركة الديناميكية وفكرة التبادل مع الاستمرارية عبر الزمان والمكان

- يحيل إلى كل تكون فيه الطريق أهم من جملة العناصر المكونة له والتي يستمد منها قيمته الثقافية

- يسلط الضوء على التبادل والحوار بين البلدان أو بين المناطق

وبالتالي يمكن القول :

- إن طريق التراث يمكن اعتباره منظراً طبيعياً ثقافياً من نوع خاص وديناميكي .

- إن تحديد طريق ما كطريق للتراث يقوم على مجموعة من الطاقات والعناصر المادية التي تشهد بأهمية الطريق ذاته .

- ينبغي تطبيق شروط الأصالة على أساس أهمية طريق التراث والعناصر الملموسة الأخرى التي يتألف

منها وينبغي أن يؤخذ بالحسبان طول المسافة التي يقطعها الطريق وربما مدى استخدام الطريق في

الوقت الراهن وكذلك التطلعات التنموية المشروعة للسكان المعنيين .

الفصل الثالث : الأقاليم التاريخية في الجمهورية العربية السورية - المكونات والخصائص

مقدمة :

سورية أرض الحضارة و التاريخ , في ربوعها تعاقبت العديد من الحضارات القديمة, التي كونت نسيجاً فريداً ساهم بالقيم الحضارية و الاجتماعية التي احتواها في إغناء الحضارة الإنسانية. وتتوزع المواقع الأثرية في مختلف أرجاء سورية , تلك المواقع التي أثبتت أن تاريخ الحضارة قد بدأ في سورية التي أعطت العالم أقدم أحرف هجائية و أول ثورة زراعية حولت الإنسان الجوال إلى إنسان مستقر, مستوطن يحصد ما زرعه, لذلك ظهر فيها الاستيطان الأول في العالم و ما انبثق عنه من تشريعات ناظمة لهذه التجمعات الزراعية , فانبثقت فيها المعتقدات الدينية و الروحية الرئيسية التي جعلت من سورية المصدر الأول للديانات السماوية و التنظيمات التشريعية. إن خصب أرض سورية و غناها جذب إليها الهجرات الجماعية القديمة كما أن موقعها الجغرافي جعلها ممراً لكافة الحملات العسكرية في التاريخ , لذلك عرفت سورية حضارات السومريين و الأكاديين و البابليين و الأشوريين و الآراميين و الفرس و الإغريق والرومان والأنباط و العرب و انصهرت جميعها في البوتقة السورية و كونت الإنسان السوري الذي هو خلاصة هذا المخزون الحضاري .

نمو الإمبراطورية الرومانية

سوريا في الفترة ما بين 75 - 650 ق. م تحت حكم صارغون

الحضارتين الكلدانية والبابلية - الشرق القديم

الشكل (1) الحضارات القديمة التي مرت على الجمهورية العربية السورية - جغرافيا"

الأقاليم التاريخية في الجمهورية العربية السورية :

بدأ الاستقرار في السورية منذ حقب ما قبل التاريخ حيث توزعت التجمعات البشرية في مناطق الأحواض المائية الكبيرة والواحات . وأزداد الاستقرار على أراضي الجمهورية العربية السورية في حضارات الشرق القديم حيث أزداد الاستقرار في مناطق حوض الفرات والجزيرة والأحواض المائية الأخرى وخاصة حوض العاصي وفي العهود الكلاسيكية ازداد الاستقرار في المناطق الداخلية والساحلية وتكونت التجمعات العمرانية المدنية الكبيرة . واستمرت هذه التجمعات المدنية في العهود الإسلامية المتلاحقة إضافة إلى نشوء بعض المدن الجديدة وهي محدودة .

كانت أرض سورية مملكة (خانا) القديمة التي ازدهرت في الألف الثانية ق.م. قرب التقاء نهري نهر الفرات و نهر الخابور حيث بدأت الزراعة منذ أكثر من عشرة آلاف عام. و اكتشف النحاس و ابتدع خبطة البرونز في تل حلف على ضفاف نهر الخابور منذ الألف الثالثة ق.م. ففي مملكة ماري (تل الحريري) على الفرات كانت قصور و رسوم وشهد ازدهارا ثقافيا و تجاريا. وفي مملكة أوغاريت (رأس شمرة) على الساحل السوري قدمت للإنسانية ابتكارها للأبجدية الأولى في العالم. أما في مملكة إيبلا (تل مردوخ) فقد اكتشف في قصرها الملكي أروع و أضخم مكتبة وثائقية تنظم أمور الإدارة و التجارة و الدبلوماسية و الصناعة و علاقات الحرب و السلم مع الأقطار الأخرى. أهل الممالك السورية (السكان الأصليون قبل قدوم الفتوحات العربية الإسلامية) كانوا يعرفون بالعموريين (الالف الثالثة قبل الميلاد) و بالكنعانيين و الفينيقيين (سكان الساحل) و بالآراميين (سكان المناطق العليا والجنوب) و الانباط (بعض من سكان الجنوب). تعرضت سوريا لغزوات الحيثيين و الفرس و اليونان و الرومان ، ومن ثم الفتح العربي الإسلامي عام 636م. و عبر أراضيها كان يمر طريق الحرير القادم من الصين وكانت محطته السورية الأولى دورا أوروبوس (الصالحية) ثم تدمر و حمص إلى أن يصل إلى مرفأ البحر الأبيض.

تنوع المواقع التاريخية في الجمهورية العربية السورية:

العامل التاريخي : يعتبر العامل التاريخي واحدا" من أهم العوامل المؤثر على تنوع المواقع الأثرية والتجمعات العمرانية في سوريا بسبب طول وتنوع الحقب والشعوب التي استوطنت فيها . والتي كان لكل منها فنون معمارية

خاصة ظهرت في شكل مواد وتقنيات الإنشاء بالإضافة إلى أسس التخطيط العمراني الذي كان يتوافق مع القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويمكن تقسيم هذه التجمعات والمواقع تاريخياً إلى أربعة أقسام :

- 1- ما قبل التاريخ وهي الفترة الواقعة ما بين 15000 ق.م وحتى 3500 ق.م (دمشق : بيروود ، تل الغريفة ، تل أسود ..) المنطقة الوسطى : (الكهوف والتلال ...) المنطقة الساحلية مجموعة من الكهوف والتلال كموقع رأس شمرا حيث يعود التل إلى الألف السابع قبل الميلاد (الجزيرة : منذ العصر الحجري _ تل بقرص.. تل حلف) . المنطقة الشمالية : (كهف الديرية.....) حيث يلاحظ في هذه الحقبة حركة إستيطان كبيرة متمثلة بالكثافة الكبيرة للتلال الأثرية على نهري الفرات والخابور .
- 2- الشرق القديم 3500-350 ق.م (ماري ، تل حلف ، أوغاريت ، إيبلا ، عمريت)
- 3- العهود الكلاسيكية 350 ق.م 636 م (هلنيسية - رومانية - بيزنطية) (تدمر ، أفاميا ، دورا أوروبوس ، دمشق ،.....) نلاحظ زيادة الاستيطان في سهول المجاري النهرية حيث تركزت حركة الإستيطان في الفترة الرومانية والبيزنطية في الهضبة الحوارية الشمالية قرب السهول الخصبة حيث تتوزع على ثلاثة مواقع هامة وهي (شمالية : جبل سمعان ، ووسطى تشمل جبل بارشيا وجبل العلا وجنوبية : تشمل جبل الزاوية) وفي الهضبة الجنوبية في حوران توضعنت تجمعات عمرانية ضخمة بسبب وجود السهول الخصبة (شهبأ ، وبصرى ، وقنوت)
- 4- العهود الإسلامية 636 م وحتى الآن : استمرت التجمعات العمرانية الكلاسيكية الرئيسية بشكل عام وبنيت بعض المدن الجديدة كالرقة والرصافة والمعة و.....

من خلال مصورات التجمعات البشرية نلاحظ أن هذه التجمعات كانت تتوضع في عصور ما قبل التاريخ على الأحواض المائية والتلال وكانت كثافتها متباينة على هذه الأحواض . وفي عهد لشرق القديم ازدادت بشكل كبير هذه التجمعات وبكثافة على حوض الفرات والخابور كما ازدادت على حوض العاصي . وفي العهود الكلاسيكية تطورت التجمعات العمرانية في المنطق الساحلية وعلى حوض العاصي والمناطق الجنوبية وتراجعت التجمعات التي كانت موجودة في الشرق القديم ومنذ ذلك التاريخ كانت المناطق الساحلية والداخلية وجنوب سوريا هي الأمكنة الأكثر نمواً في الجمهورية العربية السورية . أما مناطق البادية فقد كان التجمع العمراني محدود ويتوضع في مناطق الواحات كتدمر ولم يطرأ عليه النمو العمراني الكبير منذ فترات ما قبل التاريخ وحتى يومنا هذا .

الشكل (4) تجمعات ما قبل التاريخ

الشكل (5) تجمعات حضارة الشرق القديم

الشكل (6) تجمعات العهود الكلاسيكية

الشكل (7) تجمعات العهود الإسلامية

الشكل (8) الأقاليم التاريخية في الجمهورية العربية السورية

التقسيم وفق كثافات المواقع التاريخية

- 1- إقليم الجزيرة والفرات
- 2- إقليم المنطقة الجنوبية

- 3- إقليم حوض العاصي والساحل
- 4- إقليم حلب
- 5- إقليم البادية

الشكل (9) حدود الأقاليم التاريخية المتوافقة

التقسيمات الإدارية في العصر الحديث

لعل بداية التخطيط الإقليمي الشامل تنطلق من سؤال يجب إبلاؤه الاهتمام الكبير ، وهو كيف يمكن أن تقسم الأقاليم في بلد ما . فالعديد من الدول لديها منظومة خاصة بالتقسيمات الإدارية كالمحافظات أو الولايات والتي غالبا ما أثرت في رسم حدودها عوامل إدارية وخدمية واقتصادية واجتماعية وسياسية وتاريخية وحتى عسكرية ودينية . ومنذ العهود القديمة قسمت الدولة إلى ولايات ومقاطعات كان العامل التاريخي والجغرافي أساسا في اعتمادها واتسمت هذه التقسيمات بإدارة لامركزية وخاصة في العهود الإسلامية فمثلا قسمت الدولة في العهد الأموي إلى 14 ولاية وقسمت الشام إلى 6 مقاطعات . وفي العهد العثماني قسمت ولاية الشام إلى ثلاثة ولايات و في عام ١٨٦٤ صدر قانون تشكيل الولايات العثمانية وتم بموجبه تقسيم بلاد الشام إلى ولايتين، هما سوريا (دمشق) وحلب وهذه الولايات تحتوي قضاءات مختلفة . وقبل عهد الانتداب تطورت هذه التقسيمات لتتوافق مع المصالح الأجنبية في المنطقة مثال معاهدة سايكس بيكو (1916) . ويلاحظ تغير هذه التقسيمات من عهد إلى آخر ووفق ظروف مختلفة إلى أن علاقات التواصل التاريخية و البشرية والاقتصادية وغيرها بقيت رغم كل الحدود تحمل في طياتها الإرث التاريخي لهذه العلاقات . من هنا تكمن دراسة أهمية المقومات التاريخية للأقاليم في الجمهورية العربية السورية ودورها في تحديد مناطق نفوذ الأقاليم .

الشكل (10) الأقاليم المصنفة في الربع الأول من القرن الماضي للجمهورية العربية السورية

الشكل (12) مؤشرات الكثافات السكانية وهي غير متطابقة مع التوزيع التاريخي للمناطق المعمورة

الفصل الرابع

التوصيات والنتائج :

على اعتبار أن هذه المواقع مجتمعة تشكل مقومات تنموية تساعد في زيادة الدخل القومي وعلى اعتبار أنها تمثل تنوعاً حضارياً هاماً وعلى اعتبار أن مناطق الاستيطان ومقوماتها التاريخية تشكل وحدة ذات خصوصية يمكن اقتراح التوصيات التالية :

أ- اعتماد شبكات التخطيط الإقليمي للتنمية للمواقع التاريخية والأثرية والطبيعية :

- 1- شبكة المدن التاريخية المأهولة
- 2- شبكة المدن التاريخية والتلال والمدن المنسية
- 3- شبكة مواقع الزيارات للمواقع والمناطق الدينية التاريخية
- 4- شبكة القلاع
- 5- شبكة المواقع والمشاهد الطبيعية والمحميات
- 6- شبكة المدن والمواقع المصنفة في قائمة التراث العالمي

ت- وضع إستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال :

- 1- اعتماد المقومات التاريخية للأقاليم أساساً في رسم حدودها
- 2- تطوير الربط الطرقي والموانئ البرية والجوية والبحرية
- 3- رسم سياسات إدارة المدن والمواقع بشكل متوافق ، بالاعتماد على الأنظمة المعتمدة عالمياً
- 4- وضع خطط الترويج والتعريف بهذه التجمعات
- 5- دراسة واقع الاستثمار بما يتوافق مع هذه المواقع وتتميتها .
- 6- وضع سياسات الترميم والتأهيل والحفاظ متوافقة مع الخصوصية التاريخية والجغرافية والمناخية ووفق برامج زمنية مدروسة تأخذ بعين الاعتبار سلم أولويات .
- 7- تنمية المجتمع المحلي واستخلاص التجارب التاريخية وتوظيفها في عمليات التنمية

ج: التشريعات والقوانين الناظمة :

- 1- إعادة تصنيف المباني والمواقع التاريخية ووضع القوانين والتشريعات الكفيلة بالحفاظ عليها .
- 2- وضع خطط الاستثمار بما يفي في تطوير وربط المناطق
- 3- وضع إدارات خاصة في عمليات التخطيط الإقليمي الشامل الخاص بالمناطق التاريخية ومراقبتها .
- 4- مراعاة الاتفاقات الدولية في عمليات التطوير .

5- تأسيس مركز التوثيق الوطني الخاص بالمناطق والمواقع التاريخية بحيث يخدم التخطيط الإقليمي الشامل .

6- وضع نظام الحوافز الخاص بتتمة المواقع والمناطق التاريخية .

7- تطوير قوانين الإستملاك بما يمكن من حماية وتطوير هذه المناطق .

وبالنتيجة نلاحظ أن سوريا الطبيعية بحدودها الجغرافية تركز الاستقرار فيها تاريخيا" في مناطق تشهد عليها المدن والتلال والأوبد المتبقية والمكتشفة . وشهد هذا التوزع للتجمعات البشرية خلال الحقب التاريخية تخلخلا" لأسباب مختلفة . من هنا نستطيع القول أن التخطيط الإقليمي الشامل واستنادا" للمقومات التاريخية التي تقدم ذكرها بالإضافة إلى سياسات التصنيف والحفاظ ، تتطلب التركيز على مناطق الاستقرار التاريخية وتنميتها ووضع خطط التأهيل للمواقع التاريخية والطبيعية ، وإقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة فيها لأنها رغم كل التقسيمات التي طرأت عليها عبر العهود المتتالية مازالت تشكل بيئة تاريخية تتميز بخصوصية اجتماعية وثقافية واقتصادية . فقد كان هذا الشعب دائما" يطبع غزاة بلاده بطابعه الخاص فيكونوا من هذا الشعب بدلا" من أن يكون هو من منهم .

المراجع :

- المبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي - اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي - مركز التراث العالمي . شباط 2005 .

- (GEF/ UNDP/ IMO, 1996)

- توصية بشأن صون المناطق التاريخية ودورها في الحياة المعاصرة - يونسكو - 1976 (نيروبي) - الاتفاقيات والتوصيات التي أقرتها اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي 1985
- الريحاوي -عبد القادر - العمارة العربية الإسلامية خصائصها وآثارها في سوريا دار البشائر -دمشق - 1999
- عبد السلام - عادل -جغرافية سورية الإقليمية (القسم الأول) . - 1989
- أطلس سوريا من الفضاء -2002 - الهيئة العامة للاستشعار عن بعد .
- أبو عساف - علي - الآثار القديمة في سوريا
- وثائق - المديرية العامة للآثار والمتاحف - دمشق - 2007
- بهنسي - عفيف - موسوعة التراث المعماري الإسلامي
- الحوليات الأثرية العربية السورية - المديرية العامة للآثار والمتاحف - دمشق أعداد متنوعة
- بهنسي ، عفيف الآثار السورية فينا - 1982
- بهنسي عفيف - سوريا التاريخ والحضارة محافظات الجمهورية العربية السورية - وزارة السياحة - 2001
- مؤتمر الحفاظ المعماري بين النظرية والتطبيق - 14-16 مارس - 2004 دبي